

CERTIFICATE

OF APRECIATION

SHARQ FALSAFASI

Urolov Olim Bahriddin o'g'li

DIN MUHIM SOTSIAL INSTITUT SIFATIDA

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

